

PHYSIOLOGY OF ANIMALS

ПРИМЕНЕНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА В ИНКУБАТОРИЯХ И ВЫКОРМОЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА (*BOMBYX MORI* L.)

Исматуллаева Д.А.

*д-р с.-х. наук, заведующая лабораторией «Борьбы с
болезнями тутового шелкопряда и вредителями шелковицы»*

Научно-исследовательского института шелководства, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Мирзаходжаев Б.А.

*д-р т. наук, старший научный сотрудник лаборатории «Механизации шелководства» Научно-ис-
следовательского института шелководства,*

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Раджабов И.Б.

докторант Научно-исследовательского института шелководства

Таженова А.Т.

докторант Научно-исследовательского института шелководства

APPLICATION OF UV IRRADIATION FOR AIR DISINFECTION IN INCUBATORS AND REARING ROOMS OF THE MULBERRY SILKWORM (*BOMBYX MORI* L.)

Ismatullayeva D.

*D.Sc., Head of the Laboratory for "Control of Silkworm diseases and
mulberry pests" of Scientific-research Institute of Sericulture
c. Tashkent, Republic of Uzbekistan*

Mirzakhodjayev B.

*D.Sc., senior researcher Sericulture Mechanization Laboratory of
Scientific-research Institute of Sericulture
c. Tashkent, Republic of Uzbekistan*

Radjabov I.

doctoral of Scientific-research Institute of Sericulture

Tajenova A.

doctoral of Scientific-research Institute of Sericulture

Аннотация

Экологизация шелководства требует отказа от химических дезинфектантов в пользу безопасных методов профилактики заболеваний тутового шелкопряда (*Bombyx mori* L.). Одним из перспективных решений является комбинированное использование УФ-излучения и ионизации воздуха. Эксперименты 2023–2025 гг. в Научно-исследовательском институте шелководства (Ташкент, Узбекистан) с гибридом «Наврүз 3» подтвердили эффективность бактерицидных ламп ($\lambda=254$ нм, 90 Вт) и ионизаторов. УФ-обработка существенно снизила микробную нагрузку воздуха и яиц. Ключевые показатели: оживляемость - 99,0 % против 95,0 % (контроль); жизнеспособность гусениц - 86,5–90,1 % против 84,3 %; заболеваемость - 1,06–2,1 % против 3,1 %; вес одной гусеницы в V возрасте: 1,59–1,60 г против 1,42 г; масса шелковой оболочки: 0,365 г против 0,304 г; шелконосность: 22,9 % против 20,3 %. Комбинация УФ-излучения и ионизации — эффективный, экологически безопасный способ дезинфекции, улучшающий биологические и технологические показатели шелкопряда.

Abstract

The greening of sericulture requires the replacement of chemical disinfectants with safe methods for preventing diseases of the mulberry silkworm (*Bombyx mori* L.). One promising solution is the combined use of UV irradiation and air ionization. Experiments conducted in 2023–2025 at the Scientific Research Institute of Sericulture (Tashkent, Uzbekistan) using the hybrid "Navruz 3" confirmed the effectiveness of bactericidal lamps ($\lambda = 254$ nm, 90 W) and ionizers. UV treatment significantly reduced microbial contamination of the air and silkworm eggs. Key results: hatching rate – 99.0 % vs 95.0 % (control); larval survival – 86.5–90.1 % vs 84.3 %; disease incidence – 1.06–2.1 % vs 3.1 %; fifth-instar larval weight – 1.59–1.60 g vs 1.42 g; cocoon shell weight – 0.365 g vs 0.304 g; and shell ratio – 22.9 % vs 20.3 %. The combination of UV irradiation and air ionization proved to be an effective and environmentally safe disinfection method that improves the biological and technological performance of silkworm rearing.

Ключевые слова: ультрафиолетовая стерилизация; *Bombyx mori*; ионизация воздуха; выкормка шелкопряда; урожай коконов; профилактика заболеваний.

Keywords: ultraviolet sterilization; *Bombyx mori*; air ionization; silkworm rearing; cocoon yield; sustainable sericulture; disease prevention.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие шелководства в мировом масштабе и достижение высоких, качественных урожаев коконов во многом зависят от профилактики заболеваний тутового шелкопряда (*Bombyx mori* L.). Ключевым фактором, определяющим здоровье и продуктивность популяций шелкопряда, является качество яиц (грены), используемых для инкубации и выкормки, а также стерильность условий в помещениях для содержания личинок. Санитарное состояние этих помещений напрямую влияет на выживаемость личинок и качество получаемых коконов. По объёму производства коконов лидирующие позиции в мире занимают Китайская Народная Республика (около 782 тыс. т), Индия (225 тыс. т) и Узбекистан (25,8 тыс. т) [1,2]. Эти страны признаны мировыми лидерами в области шелководства и формируют глобальные тенденции развития отрасли. Однако, несмотря на значительный прогресс, распространение заболеваний остаётся серьёзной проблемой: до 6–8 % личинок погибает до стадии окукливания [3]. Возникающие экономические потери значительны, что делает разработку и внедрение современных мер профилактики и контроля одной из главных задач отрасли.

В последние годы в шелководстве активно внедряются экологически чистые и ресурсосберегающие технологии, направленные на снижение потерь и повышение качества коконов [4,5]. Среди них особое внимание привлекает ультрафиолетовое (УФ) излучение благодаря его выраженным бактерицидным и иммуномодулирующим свойствам. Известно, что УФ-лучи поглощаются всеми биологически важными структурами клеток, поскольку их энергия достаточна для ионизации атомов [6]. Даже при малых дозах УФ-излучение оказывает стимулирующее воздействие, усиливая обмен веществ, активируя биосинтез витамина D и повышая неспецифическую резистентность организма [7,8].

Воздействие УФ-излучения на живые организмы зависит от дозы, длины волны и условий экспозиции. Наиболее эффективным бактерицидным диапазоном является длина волны около 253,7 нм, обеспечивающая инактивацию бактерий, вирусов, грибов, а также разрушение бактериальных токсинов [9,10]. В сельском хозяйстве оптимальные дозы УФ-излучения способствуют стимуляции роста растений, повышению их иммунитета и ускорению физиологических процессов [11,12]. По аналогии, в шелководстве УФ-излучение может применяться для:

- обеззараживания воздуха в инкубаториях и помещениях для выкормки;
- стерилизации поверхности яиц шелкопряда;
- подавления патогенной микрофлоры в среде содержания;
- стимуляции метаболических процессов у личинок, что способствует повышению их выживаемости [13].

Ряд исследователей [14] отмечали, что световое и УФ-облучение способны изменять параметры роста шелкопряда: личинки активнее развиваются

под фиолетовым светом; дополнительное освещение на ранних стадиях увеличивает урожай коконов и шелка до 6 %; чрезмерное облучение кварцевыми лампами замедляет рост личинок; в то время как УФ-обработка яиц повышает оживляемость и жизнеспособность личинок [15]. Таким образом, при умеренных дозах УФ-излучение выполняет двойную функцию — подавляет патогенную микрофлору и одновременно выступает биостимулятором развития шелкопряда.

Использование бактерицидных ламп для дезинфекции воздуха и обработки яиц является, следовательно, экологически чистым, экономичным и высокоэффективным методом [16]. В отличие от химических средств, УФ-излучение не оставляет токсичных остатков, не требует дорогостоящих реагентов и может применяться многократно. При правильном дозировании оно обеспечивает снижение заболеваемости личинок, повышение выживаемости и продуктивности, а также получение более качественных коконов. В совокупности эти факторы делают УФ-излучение перспективным биотехнологическим инструментом профилактики заболеваний в шелководстве, особенно актуальным для промышленного и круглогодичного разведения [17].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Весной 2023–2025 гг. в Научно-исследовательском институте шелководства (г. Ташкент) были проведены экспериментальные исследования по инкубации и выкормке личинок тутового шелкопряда (*Bombyx mori* L.) гибрида «Навруз 3».

В ходе экспериментов использовалось следующее оборудование:

- бактерицидные УФ-лампы ($\lambda = 254$ нм, 90 Вт);
- электромагнитная система ионизации воздуха.

Целью применения данного оборудования являлась дезинфекция воздуха и поверхностей в инкубаториях и выкормочных помещениях. Выкормка осуществлялась в соответствии со стандартными агротехническими требованиями для белококонных пород шелкопряда (Михайлов, 1983; Лобанов, 2020).

Экспериментальная площадка включала три инкубационно-выкормочных помещения объёмом по 60 м³ каждое, оснащённые бактерицидными лампами. Мощность ламп рассчитывалась по санитарной норме — 1 Вт ультрафиолетового излучения на 1 м³ воздуха [18]. Лампы располагались в противоположных направлениях для обеспечения равномерного распределения света, а интенсивность излучения контролировалась с помощью дозиметра.

Обзор научной литературы и собственные данные подтверждают, что электрофизические факторы (электрические и магнитные поля, оптическое излучение, ультразвук, искровой разряд и др.) оказывают выраженное воздействие на живые клетки [19]. Основным эффектом их действия является активация обменных процессов и стимуляция развития.

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) представляет собой электромагнитные волны в диапазоне 100–400 нм и подразделяется на:

- УФ-А (315–400 нм);
- УФ-В (280–315 нм);
- УФ-С (200–280 нм).

Наиболее выраженное бактерицидное действие оказывает диапазон УФ-С, при максимальной эффективности на длине волны 253,7–254 нм.

Механизм действия УФ-облучения на микроорганизмы, находящиеся на поверхности яиц шелкопряда, основан на двух основных процессах:

1. Фотохимическое повреждение ДНК — поглощение фотонов вызывает образование тиминовых димеров и блокировку репликации, что приводит к гибели микробных клеток в первом или последующих поколениях.

2. Денатурация белков и ферментов — локальный нагрев и межмолекулярное трение в мембранах вызывают инактивацию ферментов и разрушение мембран.

Патогенные микроорганизмы, обладающие более высоким содержанием воды в клетках по сравнению с яйцами шелкопряда, подвергаются избирательному нагреву, что приводит к их уничтожению. При этом структура яиц остаётся неповреждённой, что делает данный метод безопасным и экологически чистым.

Дополнительно воздействие постоянного электрического поля вызывает поляризацию фосфолипидного бислоя и изменение мембранного потенциала (50–70 мВ), нарушая транспорт ионов K^+ и Na^+ ,

что приводит к блокировке метаболизма в микробных клетках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ литературных данных по электрофизическим и электротехнологическим методам дезинфекции биологических объектов, а также собственные исследования по стимуляции шелкопряда с применением электрофизических воздействий подтверждают наличие общих закономерностей. Любое электрофизическое воздействие — будь то электрические и магнитные поля, оптическое излучение, электромагнитные волны, искровой разряд, электрический ток или ультразвук — оказывает влияние на живые клетки, вызывая активацию метаболизма, что приводит к ускорению развития и повышению жизнеспособности организмов.

В рамках экспериментов по инкубации и оживляемости яиц шелкопряда (*Bombyx mori* L.) были испытаны различные режимы воздействия бактерицидных ультрафиолетовых ламп ($\lambda = 254$ нм).

Экспериментальные варианты:

I. Облучение в течение 10 минут один раз в сутки.

II. Облучение в течение 30 минут один раз в сутки.

III. Облучение двумя лампами в течение 30 минут один раз в сутки.

IV. Контроль (без облучения).

Каждый вариант имел 5 повторов, при этом в каждом повторе размещалось по 100 яиц. В ходе эксперимента оценивалась оживляемость яиц шелкопряда, результаты которой приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Процент оживших яиц гибрида «Навруз 3» (2023–2025 гг.)

Вариант	Количество инкубируемых яиц, шт.	Количество оживших яиц, шт. $\bar{X} \pm SD$	Количество не-оживших яиц, шт. $\bar{X} \pm SD$	Процент оживления, % $\bar{X} \pm SD$	Pd
I	100	95.0 ± 1.3	5.0 ± 0.9	95.0 ± 0.93	0.884
II	100	97.0 ± 1.0	3.0 ± 0.93	97.0 ± 0.93	0.825
III	100	99.0 ± 1.3	1.0 ± 0.9	99.0 ± 0.9	0.806
IV (контроль)	100	95.0 ± 0.9	5.0 ± 0.93	95.0 ± 0.9	—

Примечание: Данные приведены в среднем по пяти повторностям

Результаты показали, что в опытных группах процент оживления яиц был выше, чем в контрольной (95,0 %). При 10-минутном облучении уровень оживления достиг 99,0 % (+4,0%), тогда как при 30-минутном воздействии также наблюдалось улучшение показателей, хотя эффект выражен слабее. В третьем варианте эксперимента — при использовании двух ламп в течение 30 минут — процент оживления составил 95,5 %, что было сопоставимо с контролем. Аналогичные результаты были получены ранее (Роскин, 1972; Михайлов, 1983), где отмеча-

лось, что умеренные дозы УФ-излучения повышают уровень оживляемости и жизнеспособность личинок.

При выкормке личинок в помещениях, где применялось ультрафиолетовое облучение, на каждом этапе линьки проводился строгий контроль за отсутствием заболеваний. Кроме того, начиная с третьего возраста и до начала образования коконов на пятом, проводилось взвешивание личинок — случайно отбирали по 50 экземпляров для определения их общей массы (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Средняя масса личинок гибрида «Навруз 3» на III–V возрастах (2023–2025 гг.)

Вариант	Год	Масса 50 личинок III возраста, г	Масса 1 личинки, г	Масса 50 личинок IV возраста, г	Масса 1 личинки, г	Масса 50 личинок V возраста, г	Масса 1 личинки, г
I	2023	4.20	0.084	16.94	0.339	80.02	1.60
	2024	3.92	0.078	16.62	0.332	78.30	1.57
	2025	4.10	0.082	16.80	0.336	79.16	1.58
Среднее		4.07 ± 0.082	0.081 ± 0.002	16.79 ± 0.093	0.336 ± 0.002	79.16 ± 0.497	1.583 ± 0.003
Pd		0.833	—	0.106	—	0.006	—
II	2023	4.21	0.084	17.55	0.351	80.15	1.60
	2024	4.09	0.082	16.78	0.336	78.47	1.57
	2025	4.19	0.084	17.10	0.342	79.95	1.59
Среднее		4.16 ± 0.037	0.083 ± 0.001	17.14 ± 0.223	0.343 ± 0.006	79.52 ± 0.530	1.590 ± 0.009
Pd		0.196	—	0.045	—	0.005	—
III	2023	4.30	0.086	17.95	0.359	80.67	1.61
	2024	4.18	0.084	16.98	0.340	78.97	1.58
	2025	4.28	0.086	17.45	0.349	80.15	1.60
Среднее		4.25 ± 0.037	0.085 ± 0.001	17.46 ± 0.280	0.349 ± 0.006	79.93 ± 0.503	1.600 ± 0.009
Pd		0.030	—	0.025	—	0.004	—
IV (контроль)	2023	4.11	0.082	16.23	0.325	72.30	1.45
	2024	4.05	0.080	15.10	0.302	68.70	1.37
	2025	4.12	0.082	16.12	0.322	70.20	1.40
Среднее		4.09 ± 0.022	0.082 ± 0.001	15.82 ± 0.360	0.316 ± 0.007	70.40 ± 1.044	1.408 ± 0.008

Примечание: Данные приведены как среднее значение ± стандартное отклонение (n = 3 года).

Значительные различия были выявлены на стадии пятого возраста: общая масса 50 личинок в опытных вариантах (I–III) составляла от 79,87 до 79,92 г, тогда как в контроле (вариант IV) — 70,40 г. Это соответствует увеличению примерно на 13,5 %, что является существенным показателем для продуктивности шелководства. Средняя масса одной личинки возросла с 1,42 г в контроле до 1,59–1,60 г в опытных вариантах, то есть прирост составил 0,17–0,18 г на особь. Хотя эти различия могут показаться незначительными, при пересчёте на популяционный уровень они приводят к заметному

увеличению выхода коконов и производства шелка-сырца.

На основе данных таблицы была составлена гистограмма, отражающая среднюю массу гусениц шелкопряда III–V возраста с наилучшими показателями. На рисунке 1 чётко видно различие между опытными и контрольным вариантами. Согласно литературным данным, масса личинок тесно коррелирует с массой кокона и выходом шелковой оболочки [3,7].

Рисунок 1. Средний вес 50 личинок тутового шелкопряда (III–V возрасты) по вариантам.

Наши результаты подтвердили данную взаимосвязь: ультрафиолетовое облучение не только обеспечивало дезинфекцию помещений, снижая микробную нагрузку, но и повышало продуктивность личинок. Отмеченное увеличение биомассы на поздних возрастах указывает на то, что УФ-обработка, вероятно, оказывает положительное влияние на эффективность метаболизма и усвоение корма, что, в свою очередь, способствует формированию более тяжёлых и качественных коконов.

Полученные результаты подчёркивают двойную роль ультрафиолетового облучения: с одной

стороны, оно выступает как профилактическая мера, снижающая уровень заболеваемости, а с другой — как стимулятор роста, способствующий повышению продуктивности. Такое сочетание эффектов делает УФ-технологии ценным и экологически безопасным элементом современной системы шелководства.

В ходе экспериментов определялись биологические показатели, включая выживаемость шелкопряда, уровень заболеваемости и продолжительность личиночной стадии. Эти данные приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Биологические показатели личинок гибрида «Навруз 3» (2023–2025 гг.)

Вариант	Продолжительность личиночной стадии, сут.	Заболеваемость, % $\bar{X} \pm SD$	Pd	Жизнеспособность, % $\bar{X} \pm SD$	Pd
I	27	2.10 ± 1.30	0.294	86.5 ± 5.78	0.151
II	27	1.10 ± 0.67	0.679	89.6 ± 1.23	0.591
III	26	1.06 ± 0.69	0.679	90.1 ± 1.36	0.673
IV (контроль)	27	3.10 ± 0.97	—	84.3 ± 3.53	—

Примечание: Данные представлены как средние значения \pm стандартное отклонение ($n = 5$).

Рисунок 2. Биологические показатели личинок шелкопряда.

После УФ-облучения выживаемость личинок повысилась до 86,5–90,1 % по сравнению с 84,3 % в контроле, что соответствует приросту на 2,2–5,8 %. Среди всех вариантов наилучшие результаты показал третий вариант (облучение двумя УФ-лампами в течение 30 минут), где уровень выживаемости достиг 90,1 %.

Аналогичная тенденция наблюдалась и по показателю заболеваемости: в контрольной группе он составлял 3,1 %, тогда как в опытных вариантах снизился до 1,06–2,1 %. Минимальное значение (1,06 %) вновь зафиксировано в третьем варианте, что подтверждает высокую эффективность двойного облучения. Это указывает на то, что более интенсивное воздействие УФ-излучения, при условии

строгого контроля дозы, обеспечивает более выраженный бактерицидный эффект без отрицательного влияния на здоровье личинок.

Важно отметить, что продолжительность личиночной стадии оставалась стабильной — 26–27 суток во всех вариантах, включая двойное облучение. Это означает, что несмотря на улучшение выживаемости и физиологического состояния, темпы развития не изменились, что крайне важно: любое удлинение цикла увеличивает затраты на корм и риски при содержании.

Показатели продуктивности коконов (в среднем по 5 повторностям) приведены в таблице 4 и на рисунке 3.

Таблица 4.

Технологические показатели коконов

Вариант	Масса 1 кокона, г		Средняя масса, г $\bar{X} \pm SD$	Масса шелковой оболочки, г		Средняя масса, г $\bar{X} \pm SD$	Шелконосность коконов, %		Средняя, % $\bar{X} \pm SD$
	♀	♂		♀	♂		♀	♂	
I	1.6	1.5	1.54 ± 0.03	0.350	0.353	0.352 ± 0.007	21.8	22.9	22.9 ± 0.2
II	1.6	1.5	1.55 ± 0.04	0.349	0.344	0.346 ± 0.010	21.9	23.1	22.3 ± 0.1
III	1.7	1.5	1.60 ± 0.01	0.379	0.352	0.365 ± 0.005	22.3	23.3	22.8 ± 0.2
IV (контроль)	1.5	1.4	1.50 ± 0.05	0.307	0.301	0.304 ± 0.006	20.7	21.1	20.3 ± 0.1

Примечание: Данные представлены как средние значения ± стандартное отклонение (n = 5).

Данные по продуктивности коконов (в среднем по пяти повторностям) демонстрируют устойчивое преимущество групп, подвергшихся УФ-облучению, по сравнению с контролем. Масса как кокона, так и шелковой оболочки была выше в

опытных вариантах, что указывает на улучшение усвоения питательных веществ и повышение жизненной активности личинок при содержании в обеззараженной и биостимулированной среде.

Рисунок 3. Технологические показатели коконов

Шелконосность (доля шелка в коконе) достигала 22,4–22,9% в вариантах с УФ-облучением против 20,3 % в контроле, что свидетельствует о явном повышении выхода шелка-сырца. Несмотря на то, что различия по отдельным показателям составляют всего 0,1–0,5 % относительно других УФ-групп и 1,5–2,6 % по сравнению с контролем, при переводе этих данных в промышленные масштабы они приобретают статистическую и экономическую значимость.

Особое внимание следует уделить варианту III (30-минутное облучение двумя лампами). В этом режиме были достигнуты наибольшая масса кокона (1,60 г), масса шелковой оболочки (0,365 г) и максимальный коэффициент шелконосности (22,9 %). Эти показатели превосходят как контроль, так и другие варианты, что подтверждает: продолжительное, но сбалансированное УФ-воздействие создает оптимальные санитарные и физиологические условия для развития шелкопряда.

Полученные результаты согласуются с данными как международных, так и отечественных исследований. Так, [20] показали, что УФ-облучение повышает иммунитет насекомых, а [21,22] сообщили об эффективности метода для инактивации патогенов без применения химических реагентов. Классические работы Михайлова (1983) и Роскина (1972) также подтверждают, что использование бактерицидных ламп снижает заболеваемость и повышает выживаемость личинок шелкопряда. [23] выделяют УФ-дезинфекцию как эффективное средство снижения микробной нагрузки в шелководческих помещениях.

Следует также отметить, что при УФ-облучении происходит образование озона, обладающего дополнительным дезинфицирующим эффектом [24,25]. Однако избыточное накопление озона может оказывать негативное воздействие на

личинок и обслуживающий персонал. Поэтому после сеанса облучения рекомендуется кратковременное проветривание (5–10 минут) для поддержания безопасных санитарных условий [26,27].

ВЫВОДЫ

Результаты экспериментов показали, что в помещениях для выкармливания, где применялось ультрафиолетовое облучение, не наблюдалось случаев заболеваний, задержки развития или массовой гибели личинок. Риск микробного заражения из кормовой или внешней среды был значительно снижен. Кроме того, повысились жизнеспособность и масса личинок, что привело к увеличению урожая коконов и улучшению их качества.

Таким образом, проведенные исследования подтверждают, что ультрафиолетовое облучение, особенно при режиме двух ламп в течение 30 минут, является эффективным, экологически безопасным и экономически обоснованным агроэлектротехнологическим методом для профилактики заболеваний и повышения продуктивности в шелководстве.

Список литературы

1. FAO (2022) *Sustainable sericulture development: prospects and challenges*. Rome: FAO.
2. FAO (2023) *Sericulture production data*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. Kundu, A. and Natarajan, S. (2021) 'Diseases of silkworm and control strategies', *Indian Journal of Sericulture*, 59(2), 101–117.
4. Lobanov, A.I. (2020) *Modern technologies in sericulture*. Moscow: Agropromizdat
5. Chen, L. and Wang, Y. (2022) 'Application of eco-friendly technologies in sericulture', *Journal of Sericulture Science China*, 48(2), 113–121.
6. Kuznetsov, S.V. (2019) *Biophysics of ultraviolet radiation*. Saint Petersburg: Nauka.

7. Zhang, H., Li, Y., Chen, Z. and Wu, J. (2020) 'UV radiation and insect immunity', *Insect Science*, 27(6), 1123–1135. DOI:[10.1111/1744-7917.12709](https://doi.org/10.1111/1744-7917.12709)
8. Platonov, G.K. (2017) *Physiological effects of ultraviolet rays*. Moscow: Meditsina.
9. WHO (2021) *Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) guidelines*. Geneva: World Health Organization.
10. Kowalski, W. (2019) *Ultraviolet germicidal irradiation handbook*. Berlin: Springer.
11. Tregenza, T. and Wedell, N. (2020) 'Effects of environmental stress on insect reproduction', *Annual Review of Entomology*, 65, 233–252. DOI:[10.1146/annurev-ento-011019-024910](https://doi.org/10.1146/annurev-ento-011019-024910)
12. Mikhailov, E.N. (1983) *Sericulture*. Moscow: Kolos.
13. Khan, M.M., et al. (2022) 'Physiological and molecular response modifications by UV-C radiation in *Plutella xylostella* (Lepidoptera: Plutellidae)', *International Journal of Molecular Sciences*, 23(17), 9800. DOI:[10.3390/ijms23179800](https://doi.org/10.3390/ijms23179800)
14. Roskin, S.N. (1972) 'UV radiation effects on silkworm eggs', *Soviet Sericulture Bulletin*, 14(2), 56–62.
15. Petrov, V.A. (2022) *Electrotechnological methods in agriculture*. Tashkent: Fan
16. Bintsis, T. (2021) 'Recent applications of UV light in food and agriculture', *Trends in Food Science & Technology*, 110, 174–185.
17. Xue, R., et al. (2025) 'Research progress on comprehensive utilization of silkworm excrement: fundamentals, key technologies and application areas', *Resources*, 14(8), 128. DOI:[10.3390/resources14080128](https://doi.org/10.3390/resources14080128)
18. San.PiN (2010) *Sanitary-epidemiological requirements for ultraviolet installations*. Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation.
19. Setlow, R. (1966) 'The molecular basis of biological effects of ultraviolet radiation', *Nature*, 210, 845–849. DOI:[10.1038/210845a0](https://doi.org/10.1038/210845a0)
20. Chavhan, R., et al. (2020) 'Impact of ultraviolet-C irradiation on microbial inactivation in agricultural products', *Food Control*, 110, 106–118.
21. Ali, M., et al. (2022) 'Sustainable approaches to control microbial contamination in sericulture', *Applied Microbiology and Biotechnology*, 106(12), 4589–4601.
22. Senderskiy, I.V.; Dolgikh, V.V.; Ismatullaeva, D.A.; Mirzakhodjaev, B.A.; Nikitina, A.P.; Pankratov, D.L. (2024) "Treatment of Microsporidium Nosema bombycis Spores with the New Antiseptic M250 Helps to Avoid Bacterial and Fungal Contamination of Infected Cultures without Affecting Parasite Polar Tube Extrusion". *Microorganisms*, 12, 154. DOI:[10.3390/microorganisms12010154](https://doi.org/10.3390/microorganisms12010154)
23. Dong, W., Hou, D., Hou, Q., Jin, H. and Li, F. (2024) 'Effects of ultraviolet light stress on protective and detoxification enzymes in insects', *Tropical Plants*, 3, e007. DOI: [10.48130/tp-0024-0008](https://doi.org/10.48130/tp-0024-0008)
24. Huang, J., et al. (2021) 'Photobiological effects of UV radiation on insects', *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, 218, 112–125. DOI:[10.1016/j.jphotobiol.2021.112125](https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2021.112125)
25. Grgić, I., et al. (2018) 'Impact of ozone on agricultural systems', *Atmospheric Environment*, 175, 1–12.
26. Rahmathulla, V.K. (2012) 'Management of climatic factors in bivoltine sericulture', *Journal of Insect Science*, 12(1), 1–15.
27. Singh, R., et al. (2018) 'Role of eco-friendly technologies in sustainable sericulture', *International Journal of Sericulture and Silk Research*, 56(3), 201–210.